

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ,
УСПЕХИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ .
(ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ)

Ахмедова Захро Рахматовна

Доктор биологических наук, заведующая лабораторией «Природоохранные биотехнологии» Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан, г.Ташкент, ул.А.Кадири-7 Б.

akhmedovazr@mail.ru +93-182-97-54

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138332>

Аннотация. В статье приводится состояние экологической обстановки в Мире, касающиеся глобальным потеплением планеты, а также влияние демографических, экологических факторов на окружающую среду, жизни человечества, угрозы атмосферных, почвенных и водных загрязнений. Обсуждаются негативные последствия строительства промышленных объектов, городов и множества населенных пунктов, возделывания сельскохозяйственных культур, человеческого факторов, сопровождающихся загрязнением природных живых существ. На примере стихийных бедствий на примере наводнения Сардобинского водохранилища показывается возможные пути решения создающихся проблемы. Приводятся возможные пути решения экологических проблем, имеющих прямое отношение к экономический потенциал различных отраслей индустрии, сельского хозяйства и другие области развития Государственной власти.

Ключевые слова: экологический кризис, демографические показатели, антропогенные факторы, загрязнители природных ресурсов, глобальное потепление, стихийные бедствия, последствия, пути решения.

Abstract. The article describes the state of the environmental situation in the world regarding global warming of the planet, as well as the influence of demographic, environmental factors on the environment, human life, the threat of atmospheric, soil and water pollution. The negative consequences of the construction of industrial facilities, cities and many settlements, the cultivation of agricultural crops, and human factors, accompanied by the pollution of natural living beings, are discussed. Using the example of natural disasters at the Sardoba reservoir flood receiver, possible ways to solve the problems that arise are shown. Possible ways to solve environmental problems are given that have a direct relationship to the economic potential of various industries, agriculture and other areas of development of State power.

Keywords: environmental crisis, demographic indicators, anthropogenic factors, pollutants of natural resources, global warming, natural disasters, consequences, solutions.

Введение. Человечество в настоящее время оказалось в катастрофическом положении из-за бурных темпов роста различных отраслей промышленности, особенно химических, также космических полётов, одностороннего прогресса в сельском хозяйстве и других сферах деятельности человечества. Всё это привело к резкому изменению климата, связанной с глобальным потеплением, образованием парникового эффекта, загрязнением водных и почвенных ресурсов, зеленых насаждений и др.

Города и населенные пункты загрязняются также с нефтяными, производственными, бытовыми отходами, выхлопными газами, которые несомненно влияют прежде всего в

водные источники. Перечисленные выше факторы оказывают губительное действие не только на окружающую среду, природе и экологию, но на всю живую природу: жизни человечества, флоры и фауны в целом. Следовательно, нагрузка на природные водные ресурсы, энергии и другие источники окружающей среды в целом возросла на несколько тысячи раз.

Более того, отсутствие берегательного подхода и ограничений на плановое использование природных ресурсов, особенно водных всё более приводит к негативному и необратимому ухудшению экологии во всем Мире.

Следует провести исследования по изучению причинно-следственных связей, катастрофических ситуаций между состоянием окружающей среды на основе мониторинга показателей загрязняющих факторов, их концентраций в составе воды, почвы и воздуха, непосредственно влияющие на заболеваемость населения Республики [1].

Попадание различных органических и неорганических загрязнителей водоёмы, реки, озера и их прохождения в подземные воды, промышленные стоки приводит к непригодности источников и порчи воды, почвы, растительности.

Кроме того, отсутствие качественных, универсальных способов очистки и удаления вредных веществ воды, почвы и воздуха, требует разработки способов удаления вредных загрязнителей и патогенных микроорганизмов-возбудителей различных инфекционных заболеваний.

Самое главное, опасность заключается в том, что в большинстве случаев загрязнение различных видов пресных вод (артезианской, колодезной, речной, иногда и водопроводной) остаётся невидимыми, хотя, исключение составляют синтетические моющие средства, жиры, нефтепродукты и др.

Промышленные стоки воды содержат почти все элементы, используемые в производственной технологии. Также, имеется целый ряд природных загрязнителей, находящиеся в почве, атмосфере и др. Поэтому, в составе пресных водоёмов происходит различные реакции, разводятся различные планктоны, простейшие, различные микроорганизмы, включая и возбудителей множества инфекционных заболеваний [2].

Причины, создающиеся экологических проблем. Несмотря на вышеуказанные природные явления человек стал мощной биогeотехнологической силой, влияющей на природу и сильно изменяющей, причем в негативную сторону, протекание всех природных явлений. Воздействие человеческой силы на природу, биосферу проявляется в несколько раз быстрее, чем процесс естественной эволюции. Деятельность человека существенно изменила экологическую среду во всех трех четвертей суши Земли и двух третей ее водоемов. В течение прошедших пяти лет благодаря жадной и небрежной отношении около 33 млн га лесных площадей Мира сильно сократились, из-за вырубания лесов со скоростью 47 гектаров /день [3].

За последние 150 лет происходящая глобальное потепление сильно воздействовала на Землю, почвы, воды, воздуха и растительность. Вдвое сократились живой покров коралловых рифов океанах и водоемах. Кроме того, степень засоления Мирового океана увеличивается с каждым годом в два раза. Ледяные горы Антарктиды, Гренландии тают с огромной скоростью, что увеличивает опасность и вероятность подъема океанских вод и затопления территорий, близлежащих к ним территорий [2].

Таким образом, в результате антропогенного воздействия уничтожается бурно и живая природа, что в ближайшие 10 лет ожидается сокращение видового разнообразия

диких животных на 25 %, растительности почти на 30 %, полезных ископаемых – на 35 %. Ибо, человечества не принимая во внимание законы природы старался использовать природные ресурсы больше, чем их потребности, подразумевая что природа безгранична и ее ресурсы неисчерпаемы, не производительных сил общества.

Кроме того, в результате отсутствие Государственных законов, стандартов и искусственных процессов, созданных человеком в естественно-природной среде может возникнуть ситуация, при которой не будет ни человека, ни цивилизации. Причиной тому может служить прежде всего отсутствие экологической культуры широкого круга самого населения.

Конечно, подобные проблемы являются крайне государственно значимыми, что требует безотлагательных решений, жёстких приемов и соответствующих актов для их устранения и прекращения, а также био восстановления.

Следует также трудно представить экономическая и политическая ситуация Государства, зависящей от активного существование человеческого общества на Земле, в биосфере и будущем без учета всесторонних интересов и нужды производства и деятельности человека, и определения того, в какой степени, в какую сторону меняется дисбаланс явлений природы вследствие антропогенного воздействия. Ибо, социальное развитие человечества зависит от рационального решения глобальных проблем природы, правильное распределение всех богатств природных недр, ресурсов, географическое расположение страны, межгосударственные отношения не только соседними странами и но всем Миром.

Эти вопросы особенно касается в отношении трансграничных вод, протекающие из страны в страны.

Эти глобальные проблемы настолько глобальны, что необходимо учитывать не только сферу существования человека, но и влияние его деятельности на природу и дальнейшую судьбу природной среды в результате глобальных изменений, происходящих вследствие этих воздействий.

В свою очередь, не следует забывать о роли и значении демографических процессов в социальной системе факторов, влияющих на гармоничное протекание природных процессов. Например, в начале XX века численность население Земного шара составляло 1,6 миллиарда человек, а в 1999 году – 6,0 миллиардов, в 2023 год у достигла 8,01 миллиарда и их число постоянно увеличивается. Помимо сложных экономических проблем по пути обеспечения энергией, водой, продовольствием, жилищам, работой, данная ситуация порождает чрезвычайно важные глобальные экологические проблемы [4,5],.

Данная проблема не обходится стороной в республике Узбекистан, что в последние годы число мигрантов нашей страны в во многих странах Мира составляет более 15 млн, причем вытекает не только утечка «умов», но и работа способные люди больше всего мужского пола.

Кроме того, в развитых странах с населением более 1,0 миллиарда человек существует угроза полного истощения не возобновляемых природных ресурсов, используемых в производственных нуждах, из-за сильного загрязнения природной среды. маловероятно, что глобальный экологический баланс планета будет потревожена. Создаваемая такая напряженная ситуация сказывается и в нашей стране. Общая

численность населения Среднеазиатских республик превышает 78 миллионов человек и из них более 36 миллионов относится Узбекистану.

Поэтому, очень важно принять Государственные законы и важно внедрить в их менталитет реальную демографическую ситуацию Мирового масштаба и особенности нашей Республики для формирования экологических и вытекающих из них экономических знаний у людей. При этом необходимо проанализировать внешних и внутренних факторов, вызвавших экологический кризис с социально-экономической сфере. При этом нельзя забывать, что деятельность человека охватывает не только биосферу, но и космическое пространство, доходя уже и мерзлоты Северной Ледовитого океана, увеличивая тенденции своего бесконечного расширения [6].

Экологические проблемы стали неотъемлемой частью негативного воздействия человеческой культуры и оказывают прямое влияние на все сферы жизнедеятельности общества и человеческой деятельности.

Создававшиеся в настоящее время мониторинг и анализ реальной обстановки показывает, что научная и практическая работа, проводимая отдельными учеными и политическими деятелями в отдельных странах по решению экологических проблем, не зависит от публикаций, выступлений и конференций, а представляет собой глобальную проблему, решаемую на основе взаимного согласия народов всего Мира, вовлекая Государственные структуры [7].

Экологические ошибки глобального масштаба затрагивают всех Государств и пространства, где гегемоном природы является человек. Для каждого человека нашей планеты требуется здоровая и чистая природная среда, чистый воздух, чистые поверхностные и подземные воды, почва, флора и фауна. Только в этих случаях уровень натурального Мира будет таким же чистым, стабильным, крепким и уравновешенным, как и здоровье человека, следовательно, всего населения. Нельзя забывать, что сама природа и все его составляющие компоненты всегда были защитной оболочкой земли, небо, воды, почвы и всю окружающую среды. Она сама по себе не разрушает озоновый слой атмосферы, не выделяет фреоны, не приводит к опустыниванию, засолению и омертвлению почв и загрязнения земельных угодий.

Все эко компоненты и экосистемы Земного шара, в которых обитают все живые существа развиваются взаимозависимо и все процессы – взаимосвязаны между собой. Закон природы – это круговорот основных элементов жизни – углерод, азот, водород, кислород, далее и остальные элементы таблицы Менделеева. В связи с тем, что эти отношения находятся на определенном, причем уравновешенном уровне природной силой, тягой, солнечными, космическими, электростатическими, магнитными и другие зарядами Вселенной. Влияние человека извне оказывает непрерывное, прямое и косвенное воздействие на их устойчивость в течение негативной, безжалостной природным богатством жизнедеятельности человека и к сожалению, и Государственных заказов. В результате снижается эффективность уравновешенности экологических компонентов, начинают нарушаться природно-биологические нормы, баланс, биопродуктивность экосистемы, исчезает возможность возврата природы в прежнее состояние, самовосстановление, которые остро нуждается человеческой умной и планомерной помощи.

Возможные пути и реальные меры по пути решения создавшиеся проблемы. С помощью государственных и общественных сторон оказание своевременной приемов

позволяет предотвратить природные заболевания, для этого которого необходимо изучать и соблюдать законы природы, экологические свойства и наряду со стандартами эко компонентов в целом.

Следовательно, вопрос охраны природы, окружающей среды, здоровье человечества и стабильность Государства – многогранная проблема. Для решения данной проблемы современности необходимо объединение всех Государственных субъектов, довести экологические знания до сведения мировой общественности. В этом отношении передовыми являются многие зарубежные страны, такие как Финляндия, Швейцария, Австрия, Финляндия, Прибалтийские страны, Арабские эмираты и др. Примером тому является наводнение, случившийся 1 мая 2020, когда часть плотины Старобинского водохранилища обрушилась и затопила кварталы и поля в соседних районах, приграничные районы Республики Казахстан. В результате чрезвычайной ситуации в Старобинском, Мирзаабадском и Аколтинском районах пришли в непригодность 2 тысячи 570 домов и дворов, а также 76 многоэтажных домов. Также частично были повреждены 1781 двор и 52 многоэтажных жилых домов, 70 социальных объектов, около 20 тысяч гектаров посевных земель, 828 километров дорог, электричество, газ, питьевая вода, сети связи.

REFERENCES

1. Ш.М.Мирзиёев, Стратегия развития “Янги Ўзбекистон”, Ташкент, Изд-во “O’zbekiston”, 2021 год.
2. Вагин, В.С., Чешев, А.С. Экологизация природоохранной деятельности на территории муниципальных образований. - Ростов-на-Дону : ЗАО «Книга», 2015.
3. Поляков, В.В., Сухомлинова, Н.Б., Чешев, А.С. Земельно-имущественный комплекс муниципального образования: социо-эколого-экономические аспекты. - Ростов-на-Дону : Изд. СКНЦ ВШ, 2015.
4. Чешев, А.С., Власенко, Т.В., Шевченко, О.Ю. Эколого-экономический механизм обеспечения эффективности использования городских территорий. - М : Вузовская книга, 2012.
5. Чешев, А.С., Карпова, Н.В., Шевченко, О.Ю. Стратегия организационно-экономического обоснования природоохранной деятельности в городских условиях. - Ростов-на-Дону; Москва : Вузовская книга, 2014.
6. Мелкумова А.А. Любкарский П.И. Основы экологии, М.: 1975
7. Суравегин И.Т. Экономика. «Экология», Москва, 1998
8. *Чешев А.С., Алиева Н.В., Экологические проблемы окружающей природной среды в современных условиях. Ж. Экономика и планирование территориальных образований, №1, 2017, 982-989*